

A INFLUÊNCIA DE AUGUSTO COMTE NO PENSAMENTO BRASILEIRO

Mozart Pereira Soares*

RESUMO

Este trabalho apresenta uma visão condensada dos três temas que seguem: 1. Positivismo: uma revolução filosófica, científica e religiosa; 2. A Filosofia da História segundo Comte; 3. Um breve exame da vida, época e obra de Augusto Comte. Serão enfatizados os seguintes aspectos da história do Positivismo no Brasil: 4. A influência das idéias de Comte no pensamento brasileiro através do pensamento e ensino de alguns de seus discípulos diretos, como Nísia Floresta e Justiniano Gomes; 5. O Positivismo Religioso no Brasil: o trabalho de Miguel Lemos e de Teixeira Mendes, e o Templo da Humanidade no Rio de Janeiro. 6. Luiz Pereira Barreto e o Positivismo Científico em São Paulo. 7. Positivismo no Rio Grande do Sul: suas características, o pensamento político de Júlio de Castilho e de seus sucessores, a Capela Positivista e a “Escola de Engenharia”.

Palavras-chave: Augusto Comte; Positivismo no Brasil; Positivistas Brasileiros; Positivismo e Positivistas no Rio Grande do Sul.

THE INFLUENCE OF AUGUSTE COMTE ON THE BRAZILIAN WAY OF THINKING

This paper presents a short view of the following three themes: 1. Positivism: a philosophical, scientific, and religious revolution; 2. The Philosophy of History according to Comte; 3. A brief examination of life and works of Auguste Comte, and his historical context. There will be an emphasis on the history of Positivism in Brazil focusing on: 4. The influence of Comte’s ideas on the Brazilian way of thinking, through the work of some of Comte’s direct disciples, like Nísia Floresta and Justiniano Gomes; 5. The Religious Positivism in Brazil: the work of Miguel Lemos and Teixeira Mendes, and the *Temple of Mankind* in Rio de Janeiro; 6. Luiz Pereira Barreto and the Scientific Positivism in São Paulo; 7. Positivism in Rio Grande do Sul: its characteristics, the political thought of Julio de Castilhos and his followers, the *Positivistic Chapel*, and the “School of Engineering”.

Key Words: Auguste Comte; Positivism; Positivism in Brazil; Brazilian Positivists; Positivism and Positivists in Rio Grande do Sul

* Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Comte sonhava com a difusão mais ou menos rápida do Positivismo. Bastariam sete anos para que se expandisse pela Europa e não mais que 33 para cobrir o mundo civilizado. Chegou mesmo a dizer que antes de 1860 pregaria o Positivismo em Notre Dame, como a única religião verdadeira.

O que ele não contava é que viesse a ser o Brasil o país em que sua doutrina viria encontrar o mais favorável dos ambientes para exercer sua influência filosófica, científica, política e religiosa, a ponto de haver determinado o surgimento, até aqui, do único templo para suas prédicas, construído segundo as indicações gerais de seu Catecismo Positivista.

De que modo ingressou o Positivismo no Brasil? Durante muito tempo admitiu-se que ele tivesse penetrado em nosso país pelo ensino das ciências exatas, matemática e astronomia, através da Escola Militar e da Marinha de Guerra, no Rio de Janeiro, ou ainda mediante as lições da Física e da Química, na Escola Politécnica.

Sabe-se agora que ele apareceu no Brasil por intermédio da Biologia: em 1844 (5 de setembro) Justiniano da Silva Gomes, lente substituto da Cadeira de Fisiologia na Faculdade de Medicina da Bahia, apresentou e sustentou a tese de concurso para a citada cátedra, sob o título: Plano e Método de um Curso de Fisiologia. Tipografia de Epifânio José Pedrosa, 1844. A tese do Dr. Justiniano foi defendida apenas dois anos após a publicação do último volume do Curso de Filosofia Positiva (1842). Nela, o autor alude explicitamente a Augusto Comte, à *Lei dos três estados* e ao *método positivo*. Por estes elementos, Ivan Lins, autor da História do Positivismo no Brasil, considera Justiniano o primeiro positivista brasileiro.

A partir daí, acentua-se no país, uma atmosfera de positivismo difuso, a princípio entretida por alguns brasileiros, discípulos diretos de Augusto Comte, que vieram exercer aqui suas atividades ou de pessoas que mantiveram em Paris relações com o filósofo, como é o caso da educadora Nisia Floresta.

Relata o Visconde de Taunay em suas Memórias que fora aluno de geometria, no Colégio Pedro II, de Antônio Machado Dias, discípulo de Comte de 1837 a 1838.

Dos outros brasileiros que, na Escola Politécnica, foram alunos de Augusto Comte, três figuram entre seus discípulos particulares: José P. d'Almeida, Antônio de Campos Belos e Agostinho Roiz da Cunha. Ao lado de seus nomes anotou Augusto Comte em dezembro de 1837: "*Deux brasiliens (A. J. de Campos Belos et Cunha)*".

Está por ser esclarecida a influência que tiveram esses alunos de Comte na difusão do Positivismo entre nós. Mas é interessante assinalar que a primeira manifestação de sua doutrina no Brasil se tenha registrado no campo biológico e não, como se supunha, no domínio matemático.

Entre as personalidades brasileiras que freqüentaram Augusto Comte, destaca-se um vulto feminino de grande importância histórica: Nisia Floresta Brasileira. Para Oliveira Lima era ela a mais notável mulher de Letras do Brasil. Nascida a 12 de outubro de 1809 na vila de Papari (hoje cidade de Nisia Floresta) no Rio Grande do Norte, faleceu aos 76 anos em Ruão, França, a 24 de abril de 1885, tendo seus restos mortais transladados para sua aldeia natal em 1954.

Foi educadora de grandes méritos, tendo mantido, aos 29 anos, no Rio de Janeiro o Colégio Augusto, onde lecionava quase todas as matérias, inclusive o latim, mercê de uma formação sólida e brilhante, clássica e moderna segundo o historiador antes citado. A partir de sua aldeia riograndina, não só percorreu o Brasil de Norte a Sul (ela residiu até em Porto Alegre) mas viajou e estudou em diversos pontos da Europa. Sua intensa curiosidade intelectual levou-a freqüentar diversos cursos e a escrever sobre os mais variados temas envolvendo educação, emancipação feminina, abolição da escravidão e questões políticas e filosóficas. Em 1857 ouviu uma conferência de Augusto Comte, no Palais Cardinal, sobre História da Humanidade, quando iniciou estreitas relações de amizade com o filósofo.

Numerosas passagens na obra de Nisia Floresta atestam a profunda influência das idéias de Augusto Comte em seu espírito. Um brasileiro que assistiu a chegada do fundador do Positivismo no apartamento de Nisia, guardou-lhe esta lembrança:

“A escritora brasileira ia pessoalmente recebê-lo à entrada de seu apartamento e dizia aos presentes com visível entusiasmo, formulando um gesto de silêncio: aí está o Sr. Comte, a maior glória da França.”

“Nisia constituiu-se uma excepcional discípula do preclaro Mestre de Montpellier”, escreveu um conferencista.

Figura entre os contribuintes para a difusão do Positivismo no Rio de Janeiro um discípulo direto de Comte, grandemente apreciado pelo Mestre, pelo seu conhecimento e fidelidade à doutrina, Luiz Augusto Segaud. Membro da Sociedade Positivista de Paris, (fundada e presidida por Augusto Comte). Professor adjunto e Bibliotecário da Faculdade de Medicina de Paris, biólogo afamado, foi autor de trabalhos incluídos pelo filósofo na Biblioteca Positivista. “História (ou Ensaio) Sistemático da Biologia” e “Tratado de Anatomia Geral”. Estava ele no Brasil em 1857:

“Segundo minhas primeiras observações, o Positivismo foi particularmente estudado no Rio, pelos alunos da Escola da Marinha; o livreiro Garnier vendeu vários exemplares do Livro de Filosofia Positiva à Biblioteca da Assembléia Provincial do Rio.”

Comenta Ivan Lins que esse enfoque sobre a penetração do Positivismo, já em 1857, na Escola de Marinha, “é inteiramente inédito, pois pelo que até aqui se admitia (1967, ano da publicação de sua História do Positivismo no Brasil, parêntese meu), na Escola Militar é que, principalmente através de Benjamin Constant, se teria infiltrado a doutrina de Comte”.

E informa que Benjamin também lecionou na Escola de Marinha, mas posteriormente a 1857.

Desde 1850 infiltra-se nos principais estabelecimentos de ensino no Brasil, Escola Militar do Rio, Escola de Marinha, Colégio Pedro II, Escola de Medicina e Escola

Politécnica, o pensamento de Augusto Comte difundido pelo Curso de Filosofia Positiva. Nesses estabelecimentos defendem-se numerosas teses sobre Matemática, Astronomia e Física principalmente.

Pouco mais tarde vários intelectuais começam a propagar as concepções do Mestre no terreno estético e moral, destacando-se entre eles Teixeira de Souza, Almeida Reis, Martins Júnior, Décio Villares, Rodolfo Amoedo, Manuel Madruga, Aurélio de Figueiredo, Eduardo Sá, Constâncio Alves, Vicente de Carvalho, José Mariano de Oliveira, Generino dos Santos, Reis Carvalho, Alípio Bandeira e Martins Fontes. Ao estro poético deste último devemos “Nos Jardins de Augusto Comte” e um interessante “Calendário Positivista” com o relato, em versos, de seus principais vultos. Mas, a grande adesão, senão a principal delas, de uma figura brasileira à doutrina comtiana é a de Benjamin Constant Botelho de Magalhães, consagrado mestre da Escola Militar que, à grande competência didática, somava um caráter de excepcional moralidade. Sua conversão ao Positivismo ocorreu justamente no ano do falecimento de Comte, 1857.

Teixeira Mendes, em alentada biografia acompanha, passo a passo, sua evolução intelectual, seu posicionamento quanto ao Positivismo, atividades no ensino e, sobretudo, sua participação na organização da República. Nascido em 18 de outubro de 1836, nos arredores do Rio de Janeiro, faleceu nesta cidade dia 22 de janeiro de 1891.

Aos 16 anos (1852) ingressou no Exército e, no ano seguinte passou a frequentar a Escola Militar. Em 1860, foi promovido a Capitão Engenheiro. Entre 1863-1865, foi discípulo do Observatório Astronômico, onde exerceu as funções de ajudante de astrônomo.

Dedicando-se intensamente ao estudo da matemática, desde muito moço passa a lecionar cálculo e mecânica, com que ganhava seu sustento. Os estudos matemáticos levaram-no às idéias de Comte de quem foi ardoroso propagandista. Sua competência didática e a irrepreensível postura moral tornaram-se elementos de excepcional valia na difusão do Positivismo.

Compreendendo muito bem o alto papel da Educação, foi o fundador da Escola Normal Superior que, nesse tempo, representava um dos melhores celeiros de homens de prol no domínio cultural.

Intensamente dedicado à política, (atividade essencialmente voltada para a Educação no pensamento de Comte) desempenhou um papel de máxima relevância na organização da República. Seu prestígio junto a Deodoro fez com que este transformasse um movimento revolucionário, como todos estes, negativo e demolidor, numa programação orgânica, fraterna e progressista, segundo o lema da bandeira que ajudou a conceber.

Informa Teixeira Mendes¹ que, pela morte de Benjamin, em 1891, o Diretor do Apostolado Positivista do Brasil, Miguel Lemos, em telegrama à sua viúva, transmitiu-lhe os pêsames dos correligionários brasileiros pelo falecimento do Fundador da República Brasileira.

Sabe-se que Benjamin Constant foi inteiramente fiel ao positivismo científico, político e religioso. Pelo fato de não ter pertencido ao Apostolado Positivista, o Professor Cruz Costa considera-o “*não ortodoxo*”. Ivan Lins discorda dessa opinião do historiador das idéias no Brasil. Para Ivan, muitos entre os adeptos de Comte considerados *ortodoxos* no Brasil, não integraram necessariamente o Grêmio de Miguel Lemos e Mendes.

Quanto à fidelidade a Comte, o próprio Benjamin se encarregou de registrar seu pensamento, que não deixa dúvidas: em carta dirigida à esposa do campo de operações na guerra contra o Paraguai, a 5 de junho de 1867, confessa:

“Sigo, como sabes, todas as suas doutrinas (...do sábio e honrado Augusto Comte) seus princípios, suas crenças: a religião da Humanidade é a minha religião”. (grifei).

Tendo sobrevivido apenas dois anos à República instalada em 1889, Benjamin Constant nela desempenhou dois postos de capital importância no Governo Provisório: Ministro da Guerra, desde o início, até a criação do Ministério da Educação Pública, Correios e Telégrafos (o atual Ministério da Educação) a 19 de abril de 1890, de que ele foi o primeiro titular.

Ao se despedir das forças armadas, a 22 de junho de 1890, deixava estes conceitos sobre a corporação a que servia:

“Um Exército, enfim que, correspondendo às legítimas aspirações nacionais, instalou e firmou para sempre em sólidas e largas bases a República no seio da Pátria por meio de uma revolução eminentemente pacífica e humanitária, que recomendou eficazmente a nação brasileira ao respeito e admiração de todos os povos cultos: que se assinalou nos fastos da humanidade como um exemplo edificante e para sempre memorável e digno de eterna glorificação dos séculos e bênçãos da humanidade; soube elevar-se nobremente à sublime missão social e política reservada aos exércitos modernos, que de acordo com os sãos preceitos da ciência real, que deve inspirar a sua conduta, *mais pacífica do que guerreira, mais humanitária do que racional*”. (grifei).

No breve período que esteve à testa do Ministério da Instrução Pública promoveu a reorganização do ensino, do grau elementar ao superior e imprimiu novos rumos na formação técnica e profissional que muito influíram na educação nacional.

Ao contrário do que em geral se acredita, o Positivismo não se fixou no Brasil através de uma rígida ortodoxia, mas expandiu-se com certa flexibilidade, em variantes características. Até aqui vimos suas primeiras manifestações científicas, menos significativas para a difusão da doutrina do que, por exemplo, sua feição essencial, que é a religiosa, cuja mais alta expressão foi o Apostolado Positivista do Brasil, a partir de 1881, no Rio de Janeiro. Em quase todos os Estados do Brasil surgiram núcleos ex-

pressivos, particularmente em São Paulo, no Paraná e no Rio Grande do Sul, cada um deles com feição própria.

O primeiro positivista a difundir a filosofia comtiana em nosso país foi Luiz Pereira Barreto. Nascido em 1840, em Rezende, Rio de Janeiro, diplomou-se em Medicina, em Bruxelas. Retornando ao Brasil, instalou-se em Jacareí, onde iniciou sua clínica. Mais tarde transferiu-se para a capital paulista, onde exerceu uma brilhante ação cultural, médica e política. Tendo conhecido na Bélgica a obra higienística de Pasteur e encontrando no Brasil o flagelo da febre amarela, dedicou-se tenazmente ao seu combate, no que alcançou pleno sucesso, a começar pela constatação de que seu transmissor era o *mosquito anófeles*. Aliou-se depois à campanha da vacinação contra a varíola, contrariando até setores radicais do positivismo brasileiro, sobretudo os obedientes ao Apostolado Positivista. É preciso, no entanto, esclarecer o que estes pretendiam: não combater o processo de vacinação em si, mas a *violência moral da obrigatoriedade*, pelo seu aspecto de invasão de consciências. Pereira Barreto colocava-se intransigentemente na defesa da saúde pública, argumentando que o cidadão comum, não tendo luzes para discernir corretamente sobre tão complexo assunto, deve aceitar por fé (científica no caso) aos que entendem realmente da questão.

Luiz Pereira Barreto fez-se positivista com mais dois brasileiros seus contemporâneos e colegas na Bélgica: Francisco Antônio Brandão Júnior e Joaquim Alberto Ribeiro de Mendonça. Os três foram discípulos de Marie de Ribbentrop, filha do Barão prussiano Adolf von Ribbentrop, designado no testamento de Augusto Comte para figurar como representante de seu país no Comitê Positivo Internacional. Mademoiselle Ribbentrop era amiga da Sra. Dr. Robinet, ilustre discípulo direto e primeiro biógrafo de Comte.

Inteligência viva e expressão elegante e fácil, fizeram de Pereira Barreto um propagandista de primeira ordem do Positivismo no Brasil. Além disso, foi o primeiro entre nós a difundir a doutrina que apanhou pelo estudo direto de Comte e através de Littré e de Laffitte.

Em 1874 publicou o primeiro volume da obra *As três filosofias*, na qual trata do teologismo. A Segunda, dedicada à filosofia metafísica, veio a lume em 1876.

Existem nos Arquivos da Casa de Augusto Comte, em Paris, quatro cartas de Pereira Barreto a Pierre Laffitte, nas quais se pode entender o grau de convicção do brasileiro nos princípios positivistas. Ivan Lins as transcreve em sua História.²

Em 1º de maio de 1875, Miguel Lemos em artigo publicado em “A Idéia” manifesta-se entusiasticamente sobre o primeiro volume de Pereira Barreto:

“O autor possui perfeitamente a doutrina que defende, como prova pelas aplicações que faz continuamente à nossa situação política e intelectual. A questão religiosa, sobretudo, é iluminada como nunca foi, graças à poderosa arma, o método da filosofia positiva.”

Um quarto de século mais tarde, em 1900, Miguel Lemos mudará completamente de opinião, tratando “As Três Filosofias” então integralmente publicada, com desdém, como o prova o seguinte trecho de sua 1ª Circular Anual (2ª edição), ao afirmar que aquele trabalho se compunha “de uma manta de retalhos, escandalosamente pilhados aqui e ali”.

A explicação da estranha reviravolta pode estar em que Miguel Lemos, rompido com Laffitte ao qual Barreto se mantém fiel, tornou-se hostil ao francês e seus adeptos, contestando sua pretensão de substituir Comte no comando geral do Positivismo.

Luiz Pereira Barreto foi um espírito pragmático atento aos principais problemas do Brasil. Descendente de fazendeiros, foi um apaixonado pela agricultura. Batalhou pelo incremento da viticultura em São Paulo. Uma das questões em que se empenhou fortemente: o combate às doenças da parreira, seguindo os passos de Pasteur. Igualmente tratou do uso racional do solo, buscando vencer os preconceitos agrícolas mais comuns e entre eles o de que o mau uso das terras torná-las-ia impréstáveis para sempre, quando, na verdade, podem ser adequadamente restauradas com o emprego de corretivos e o acertado manejo técnico.

Deixou-nos uma alentada bibliografia em que se destacam centenas de artigos de cunho filosófico, a maioria deles de caráter polêmico, entretido com grandes vultos nacionais.

Cultura polimorfa, talento de escol, sólida formação filosófica, dificilmente se acomodaria ao espírito que se convencionou chamar ortodoxo, ou de fidelidade à ética dos apóstolos do Positivismo submissos à disciplina rígida de Miguel Lemos e Teixeira Mendes. Na questão da vacina, baseado em seus conhecimentos da obra de Pasteur, adota uma atitude independente: “É preciso, escrevia em 1889, que as noções sobre os direitos do homem sejam modificadas, de modo que não continue a prevalecer a opinião que arvora o arbítrio individual em dogma mortífero para a generalidade dos cidadãos. *Nas situações de perigo coletivo, impõe-se o despotismo sanitário*” (Grifei).

Neste ponto nos parece oportuna uma tentativa de interpretação do modo de pensar e sentir o Positivismo pelo Dr. Pereira Barreto:

“Espírito curioso, estudioso e equilibrado, disse um de seus comentadores, tinha necessidade de dilatar os limites de suas cogitações além dos marcos fixados no dia da morte de Comte”.³

O mesmo comentarista acima transcrito ainda opina:

“Desprende-se de fato, Pereira Barreto do Comtismo puro, para transformar-se em positivista na acepção real da palavra, ao qual qualquer cogitação científica é permitida”.⁴

Da mesma opinião é Ivan Lins, quando afirma:

“Baseando-se o Positivismo no conjunto das Ciências sofrerá, naturalmente, as alterações que nelas se verificarem”.

Este ponto de vista corresponde, aliás, exatamente, ao pensamento de Comte que assevera ser o Positivismo superior a quaisquer de seus órgãos, inclusive a ele próprio, seu fundador:

E conclui:

“Há, portanto, na obra de Augusto Comte, uma parte episódica, perecível, decorrente ora de doutrinas imaturas na sua época, ora de ponto de vista meramente pessoais, constituindo o que se pode denominar *comtismo*. Ao lado deste, porém, encontra-se, na expressão de Gabriel Tarde, *uma admirável catedral de idéias*”, que apresenta interesse permanente, por consistir na coordenação de conhecimentos passados, presentes e futuros, através do método positivo, aplicado inclusive às investigações sociais e morais, formando o que se chama propriamente o Positivismo, caracterizado pelo afastamento das entidades e pela consideração exclusiva dos fatos experimentalmente verificados e das leis deles decorrentes”.⁵

Visto em seu conjunto, o sistema interpretativo e normativo dos fatos relativos ao mundo e ao homem, proposto por Augusto Comte, representa uma profunda revolução, ou seja, uma radical mudança, com aspirações de estabilidade, em idéias, sentimentos e costumes. Seu significado final é uma Religião, que seu fundador pretendeu fosse universal. Para isso, deve ter como base dogmática a Ciência, em todas suas modalidades, único entendimento, passível de incontestável aceitação, pela generalidade das pessoas.

Para entendê-lo melhor, é conveniente nos fixarmos em dois de seus grandes conceitos: “Não se pode conhecer bem uma idéia, senão pela sua história”, escreveu Comte, em 1830, no pórtico de sua obra fundamental.⁶

Bem antes disso, ele mesmo afirmara (1820) “sermos, sempre, filhos de nosso século, mesmo a nosso pesar”.⁷

O exame de sua própria vida nos confirma esplendidamente seu modo de ver. Nascido em Montpellier, interior da França, a 19 de janeiro de 1798, pode-se dizer que sua infância e adolescência viveu-as sobre as ruínas da Revolução Francesa, espetáculo que o desagradou cabalmente pelo seu sentido negativo.

Os espíritos da época dividiam-se em dois grupos: os que pretendiam restaurar a ordem antiga, revitalizando o clero, a nobreza e as instituições então demolidas e os que aspiravam instaurar uma ordem nova, entre os quais se alistou Comte.

Para isso realizou um impressionante exame da marcha do espírito humano, da Antigüidade a seus dias, principalmente a partir do ciclo grego, que ele chamou “a civilização da inteligência”.

A chave interpretativa desse magnífico amanhecer de nossa cultura, foi sua famosa Lei dos Três Estados (que seria preferível denominar-se “dos Três Estágios ou

Etapas”), para ele o grande princípio que rege o desenvolvimento humano, desde a situação humilde do fetichismo inaugural até nossa atualidade científica.

A demonstração dessa Lei está contida nos seis alentados volumes da sua obra capital, o Curso de Filosofia Positiva (1830-1842). No sistema de Política Positiva, os quatro volumes escritos a partir de 1847, instituiu a Religião da Humanidade, ou do Amor Universal, que ele considerava a sua contribuição Capital para os destinos da espécie humana: um regime científico, industrial e pacífico, em que a Ciência orientasse a Indústria, para esta generalizar o conforto e levar a família humana a um estágio de paz definitiva, ou estável.

Entre seus adeptos, Comte considerava especialmente os religiosos, em vista de sua destinação de harmonizar nossa espécie, vencendo definitivamente o espírito guerreiro.

Como se disse, foi no Brasil que a Religião da Humanidade atingiu sua mais alta expressão. Sob a devoção apostolar de Miguel Lemos e Teixeira Mendes, aqui se construiu o único templo positivista existente no mundo, segundo as recomendações de Comte. Ambos escreveram, em conjunto, uma verdadeira biblioteca, abordando praticamente todas as questões de interesse social em nosso país e não raro atingindo amplitude mundial.

A maior ênfase em suas prédicas verificou-se durante a preparação e organização da República brasileira. Ao Positivismo ficamos devendo algumas importantes conquistas sociais: grande influência no movimento abolicionista, na consolidação do federativismo presidencialista de nossos primórdios, na instituição dos feriados nacionais, na concepção de nossa bandeira, onde figura a legenda positivista “ordem e progresso” e na separação da Igreja e do Estado.

A segunda região em que o Positivismo atingiu maior expressão no Brasil, foi o Rio Grande do Sul. Sob três aspectos a doutrina comtiana aqui se realizou: político, científico e religioso.

Politicamente, talvez mesmo tenhamos atingido o mais alto nível nacional. A figura máxima do Estado nesse setor foi Júlio Prates de Castilhos (1860-1904). Na Faculdade de Direito de São Paulo, travou conhecimento com a obra de Comte. Contrariando até preceitos do mestre de Montpellier, dedicou-se desde muito cedo ao jornalismo, tendo fundado com Assis Brasil e outros contemporâneos o periódico “A Evolução” em que inicia sua carreira política. Em 1884, já diplomado, regressa ao Rio Grande e funda em Porto Alegre seu jornal de combate, um dos mais expressivos com que o Brasil contou até agora. Intensa foi sua pregação a favor da abolição da escravidão e da República. Com menos de 30 anos organizou politicamente o Estado, levando seu partido, o Republicano Riograndense, a uma situação incomum de prestígio e poder. Foi autor, praticamente sozinho, da única constituição positivista do mundo, promulgada a 14 de julho de 1891, que o Diretor do Apostolado Positivista do Brasil, Miguel Lemos, considerava o código político mais avançado do Ocidente. Eleito, por esse tempo, Presidente do Estado, teve de enfrentar um movimento armado de contestação à sua governança, a sangrenta Revolução Federalista de 1893. Falecido com

pouco mais de 40 anos foi substituído pelo seu discípulo político Borges de Medeiros, que, ao fim da vida, retornou ao catolicismo original. Outra manifestação singular de Borges de Medeiros expressou-a ele em seu livro *O Poder Moderador* em que revisa seus pontos de vista políticos.

Sob ponto de vista religioso organizou-se em Porto Alegre um forte movimento, que veio a construir o segundo templo da Religião da Humanidade no Brasil: a Capela Positivista de Porto Alegre. No que respeita à cultura científica ainda Porto Alegre contou com uma instituição de ensino das mais importantes do Brasil, a Escola de Engenharia de Porto Alegre.

Ao contrário do que se pode supor pelo seu título, ela não foi apenas uma faculdade para o ensino convencional da engenharia em seus diversos ramos, mas uma confederação didática do gênero universidade, que só não adotou este título porque entendiam seus fundadores, jovens tenentes discípulos e amigos de Benjamin Constant que tal denominação batizaria uma corporação didática de estilo medieval, como talvez pretendesse implantar no Brasil o Imperador Pedro II. Para eles, o Rio Grande do Sul necessitava de institutos de formação técnico profissional. Foi esse o caráter daquela Escola que em seu final tomou o título de Universidade Técnica do Rio Grande do Sul sendo precursora de nossa UFRGS.

Outros sinais importantes da presença do Positivismo no pensamento gaúcho se expressam em numerosas obras de arte, como na Biblioteca Pública do Estado, soberba organização arquitetônica, em cujo frontispício figuram nichos contendo vultos do Calendário Positivista, além de duas salas: a Borges de Medeiros e a de Augusto Comte. Monumento artístico de grande valor é o dedicado a Júlio de Castilhos, à Praça Marechal Deodoro frente ao Palácio do Governo do Estado. Executado por Décio Villares. É monumento de extraordinária riqueza simbólica.

NOTAS

- ¹ Teixeira Mendes, Raimundo – Acredita que foi essa a primeira vez que se lhe deu esse título (pouco depois por ele repetido no elogio fúnebre de Benjamin). In *Esboço de uma apreciação sintética da vida e obra do Fundador*. Rio, 1894.
- ² Lins, Ivan – op. cit, p. 48 e ss.
- ³ Lins, Ivan – op. cit, p. 64.
- ⁴ Lins, Ivan – op. cit, p. 65.
- ⁵ Lins, Ivan – op. cit, p. 65.
- ⁶ Comte, Auguste. *Cours de Philosophie Positive*. Paris, 1907. Librairie C. Reinwald, 5. ed., I, 2.
- ⁷ Lins, Ivan – op. cit, p. 65. Lins, Ivan – *Perspectivas de Augusto Comte* – Livraria São José – Rio, 1965, p. 13.